

УДК 35.082:378
DOI

**ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ
СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В
УСЛОВИЯХ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

КОСТРОВЕЦ Л.Б.,
д-р экон. наук, доцент, ректор
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

ОБОДЕЦ Р.В.,
д-р экон. наук, доцент, проректор
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. Статья раскрывает особенности подготовки кадров для системы государственного и муниципального управления в условиях Донецкой Народной Республики. Учитывается опыт становления и развития органов государственной власти. Определены требования, предъявляемые к государственным служащим. На основе выделенных проблем с практической подготовкой специалистов выделено такое направление, как антикризисное управление и применение проектного и процессного подходов в рамках подготовки высококвалифицированных специалистов в системах высшего и дополнительного профессионального образования.

Ключевые слова: система государственного и муниципального управления, проблемы подготовки, антикризисный менеджер, проектный и процессный подход, компетенции

**PROBLEMS AND PROSPECTS OF PERSONNEL TRAINING FOR THE SYSTEM
OF STATE AND MUNICIPAL ADMINISTRATION IN THE CONDITIONS OF THE
DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC**

KOSTROVETS L.B.,
Doctor of Economics, Associate Professor, Rector,
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Service under the Head of the Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

OBODETS R.V.,
Doctor of Economics, Associate Professor, Vice-
Rector,
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Service under the Head of the Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

Abstract. In the article the features of personnel training for the system of state and municipal administration in the conditions of the Donetsk People's Republic are reveals. The

experience of formation and development of public authorities is taken into account. The requirements for civil servants are defined. Based on the identified problems with the practical training of specialists, such a direction as anti-crisis management and the use of project and process approaches in the framework of training highly qualified specialists in higher and additional professional education systems is highlighted.

Keywords: *system of state and municipal management, problems of preparation, anti-crisis manager, project and process approach, competencies*

Постановка задачи. 2014 год стал годом начала становления государственности Донецкой Народной Республики. Данный период характеризуется существенной трансформацией структуры органов государственной власти. Произошёл массовый отток профессиональных кадров, но и те специалисты, которые остались верны идее единства с РФ и тому выбору, который сделал народ Донбасса 11 мая 2014 г. о самоопределении, соблюдая принцип равноправия и самоопределения народов в соответствии с уставом ООН [1]. Однако условия реорганизации не всегда позволяют быстро и эффективно выстроить структуру управления. В то время когда продолжаются боевые действия – разрушается инфраструктура, все процессы на государственном уровне ориентируются на поддержание текущих социально-экономических проблем. Поэтому возникла необходимость в постоянном оперативном режиме решать проблемы на местах. В частности – это вопросы работы социальной и жилищно-коммунальной инфраструктуры, обеспечения функционирования лечебных учреждений и системы образования. Таким образом, на базе бывших органов региональной власти формируются профильные министерства и ведомства.

Анализ последних исследований и публикаций. Учёные и практики Донецкой Народной Республики в своих исследованиях детально рассматривают принципы становления государственной службы, обозначают проблемы в оценке кадров, выделяют принципы построения государственной службы, а именно С.В. Рубин [2], И.П. Вишневская [3], Г.К. Губерная [5], А.Е. Пожидаев [6], Н.А. Пушкарёва [8], Н.И. Хромов [7], Е.А. Шумаева [9]. Однако в условиях становления государственности остались открытыми вопросы подготовки и переподготовки кадров для системы государственного и муниципального управления (далее – ГМУ).

Актуальность подготовки специалистов для системы ГМУ всегда будет бесспорной, так как затрагивает вопросы существования самого государства. Поэтому с позиции процесса научного исследования важно выделить проблемы в процессах подготовки кадров. В Донецкой Народной Республике существует спрос на специалистов с необходимыми компетенциями, имеющими профильное образование в соответствии с занимаемой должностью и необходимыми компетенциями для выполнения возложенных на них обязанностей. Структура законодательной и исполнительной власти ДНР сформировалась в течение 2014-2016 годов, и выглядит концептуально следующим образом (рис. 1).

Законодательная власть в ДНР реализуется через выборный орган – Народный Совет (НС). Согласно Конституции Донецкой Народной Республики, Народный Совет – это однопалатный парламент, в который на сегодня входит 100 депутатов, состоящие из двух фракций (на момент 2022 это: Народное Движение «Донецкая республика» – 74 депутата и Народное Движение «Свободный Донбасс» – 26 депутатов). В НС действует 15 профильных комитетов. Председатель Правительства назначается Главой ДНР по согласованию с НС.

Заместители Председателя Правительства Донецкой Народной Республики, министры и руководители иных республиканских органов исполнительной власти Донецкой Народной Республики назначаются и освобождаются от должности Главой Донецкой Народной Республики по предложению Председателя Правительства

Донецкой Народной Республики [10].

Рис. 1. Концептуальное представление законодательной и исполнительной власти в ДНР

Одним из основных направлений осуществления административной реформы является формирование публичной службы (прежде всего в органах исполнительной власти) и служб в органах местного самоуправления. Так, назначение Главой ДНР городских, районных, сельских глав администраций позволило эффективно выстроить вертикаль власти для решения наиболее значимых вопросов. А это, конечно же, распределение гуманитарных грузов из РФ, решение вопросов выплаты социальных пособий и пенсий, заработных плат бюджетным учреждениям. Решение вопросов переселения (многие семьи прифронтовых районов Донецка, других городов и сёл теряли имущество, родных и близких). Вооружённый конфликт, называемый Украиной АТО, превратился в уничтожение народа Донбасса.

2015 г. стал самым сложным в виду организации экономической блокады и введения бивалютной зоны. Банковская система и информационное обеспечение (связь, интернет) формируются достаточно сложно в условиях ограниченности материальных ресурсов. Всё это требовало привлечения таких кадров, которые в условиях ведения боевых действий смогли организовывать жизненно-важные процессы в городах и районах Республики.

Важную роль в становлении государственности сыграли и высшие образовательные организации, которые осуществляли подготовку и переподготовку кадров для системы ГМУ. По сути, перед ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДНР» (далее – Академия) была поставлена задача относительно подготовки и переподготовки кадров, которые по своему функционалу выполняли бы функции кризис-менеджера в условиях действия политического фактора и продолжающегося вооруженного конфликта на Донбассе.

С 2014 года в Академии осуществляется подготовка специалистов по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление». За последние 8 лет общее число выпускников по магистерским программам составило 356 человек. Также на базе ЦДПО Академии в среднем более 1000 государственных гражданских служащих категории «руководители» и «специалисты» ежегодно проходят повышение квалификации. Однако этого недостаточно для реального сектора экономики. Постоянно имеются запросы от министерств и ведомств в части привлечения молодых и перспективных специалистов в систему ГМУ.

Для выработки соответствующих компетенций за основу были взяты стандарты РФ и учебные планы именно Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации». Большая часть образовательных профилей выстраивались по требованиям и стандартам РФ.

Однако основанная сложность в подготовке высококвалифицированных кадров заключалась в проведении практической подготовки. Основной блок информации, который необходим для анализа работы структур управления в органах власти и местных администраций различного уровня попадал под гриф «для служебного пользования». Соответственно, в выпускных квалификационных работах молодые специалисты рассматривали общие, теоретико-методические разработки, основываясь на открытой информации по другим регионам РФ.

Естественно Академия также столкнулась и с внутренними кадровыми проблемами, как и в любой другой образовательной организации на территории ДНР и ЛНР. Решение этой проблемы пришло в 2015 году с созданием ВАК ДНР при МОН и открытием соответствующих диссертационных советов. То есть за счёт собственных сил на базе первого диссертационного совета в Академии управления по экономическим специальностям с учётом подготовки кадров в аспирантуре на конец 2022 года уже состоялось 74 защиты диссертаций на соискание учёной степени кандидата и доктора наук по специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством».

В рамках образовательных программ при подготовке кадров для системы ГМУ большой блок отводится антикризисному управлению, отдельно – блоку патриотического воспитания с учётом такого принципа, как политический нейтралитет государственных служащих при выполнении своих функций. В качестве положительного примера можно привести законодательство Республики Беларусь, в котором закреплены принципы несменяемости государственных служащих и их политического нейтралитета: Согласно п. 3 ч. 1 ст. 5 Закона «Об основах службы в государственном аппарате», несменяемость служащих государственного аппарата в целях сохранения преемственности власти и стабильности государства, если иное не предусмотрено законодательными актами. В соответствии с ч. 2 ст. 5 Закона [11], в государственном аппарате не создаются структуры политических партий и общественных объединений, преследующих политические цели [11].

2022 год стал для Республики переломным в части определения данного региона в составе РФ [12]. Переход на российские стандарты для ДНР становится закономерным, так как имеется значительный багаж знаний, который можно имплементировать в рамках трансформационных процессов в системе ГМУ Херсонской и Запорожской областей.

Так, в рамках кафедральной научной тематики Академии управления была сформирована методика функционального обследования органа государственной власти на предмет дублирования функций персонала и оптимизации структуры управления. Более подробно данная методика описана в статье коллектива авторов [12]. Причём применение данной методики позволяет сформировать по принципу первостепенности контингент обучающихся для программы дополнительного профессионального образования и скорректировать программы подготовки специалистов для системы ГМУ на основе выявленных проблемных компетенций действующей штатной численности соответствующих министерств и ведомств.

С учётом того, что действующие структуры управления имеют линейно-функциональную структуру, в условиях ограниченности компетентных сотрудников, большинство руководителей администраций увеличивали штатную численность, а не направляли на переобучение или повышение квалификации. В отдельных случаях расширение штатной численности приводило и к дублированию различных функций. Естественно, это требует независимой оценки и корректировки с применением

проектного подхода, где на первом этапе функционального обследования важно создать рабочую группу, в которую включён руководящий состав самого органа управления, преподаватели, аспиранты Академии. На втором этапе создаются функциональные матрицы загрузки структурных подразделений, и проводится экспресс-опрос руководителей подразделений на предмет выявления дополнительного функционала. Далее, на третьем этапе обследования органа власти происходит кодирование функций и дальнейшее их совмещение в виде анализа разграничения функциональных обязанностей между структурными подразделениями администрации. В результате применения такой технологии функционального обследования структур управления органов государственной власти, местных администраций с методическим сопровождением получают знание и навыки выпускники Академии, отдельно в рамках хоздоговорной тематики экспертные группы Академии управления могут проводить исследование для любого органа государственной власти или аппарата управления местной администрации.

Таким образом, перестройка государственного управления в Республике должна проходить в условиях осмотрительности, взвешенности, сохраняя и используя преемственность положительного опыта, накопленного ранее, для недопущения политической дестабилизации в стране. С этой целью необходимо выстраивать доверительные отношения в духе добросовестного сотрудничества, понимания, правдивости и порядочности между государственными служащими и гражданами, между общественными организациями, государственными органами и всеми государственными структурами, что позволит разработать и запустить в действие эффективный механизм правового регулирования между государством и обществом, с его обычаями, унаследованными ценностями, стабильностью и приспособляемостью [2].

Вывод. В завершении данной статьи следует подчеркнуть, что условия становления систем ГМУ в ДНР носят антикризисный аспект. Подготовка соответствующего управленческого персонала для системы ГСУ значительно расширяется такими блоками, как антикризисное управление с использованием проектного и системного подходов, а также патриотического воспитания. В существующих структурах управления органов государственной власти и местных администраций необходимо заполнить дефицит кадров за счёт ускоренной переподготовки с привлечением специалистов-практиков из других высших образовательных организаций. Ожидается, что такие практики позволят быстро ознакомить слушателей с особенностями нормативно-правового поля, финансового обеспечения, применения информационных технологий и пр. и выработать необходимые компетенции. Также применение методики функционального обследования в рамках практической подготовки специалистов для системы ГМУ позволит значительно ускорить процессы введения в должность соответствующих специалистов и адаптировать их к реальным условиям деятельности органа государственной власти или местной администрации.

Список использованных источников

1. Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединённых Наций [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/intlaw_principles.shtml#:~:text=В%20силу%20принципа%20равноправия%20и,обязано%20уважать%20это%20право%20в. – Дата обращения 12.11.2022.
2. Рубин, С.В. Перспективы развития государственной службы в ДНР / С.В. Рубин // Менеджер. – 2018. – № 1 (83). – С. 228-232.

3. Вишневская, И.П. Государственное управление и государственная служба: взаимосвязь, проблемы / И.П. Вишневская // Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ». Сборник научных работ серии «Государственное управление». Вып. 9: Экономика и управление народным хозяйством / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2018. – С. 6-16.
4. Вишневская, И.П. Совершенствование системы планирования и оценки деятельности государственных служащих / И.П. Вишневская // Менеджер. – 2019. – № 4 (90). – С. 210-214.
5. Губерная, Г.К. Человек в социальной картине государственного эффективного управления / Г.К. Губерная // Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий: материалы науч.-практ. конф., 6-7 июня, 2017, г. Донецк. Секция 1: Социально-правовое регулирование общественных отношений: актуальные проблемы и требования современности / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк : ДонАУиГС, 2017. – С. 40-43.
6. Пожидаев, А.Е. Актуальные проблемы формирования и развития кадрового обеспечения органов местного самоуправления / А.Е. Пожидаев // Экономика строительства и городского хозяйства. – 2017. – Т. 13. – № 2. – С. 107-112.
7. Хромов, Н.И. Человеческий капитал в системе государственного управления республики / Н.И. Хромов // Менеджер. – 2018. – № 4 (86). – С. 184-189.
8. Пушкарёва, Н.А. Сущность и структура государственного управления в современных условиях / Н.А. Пушкарёва // Менеджер. – 2016. – № 3 (77). – С. 53-60.
9. Шумаева, Е.А. Современное состояние кадрового обеспечения местного самоуправления Российской Федерации / Е.А. Шумаева, А.В. Кретова // Экономика строительства и городского хозяйства. – 2017. – Т. 13. – № 2. – С. 183-188.
10. Конституция Донецкой Народной Республики: принята Постановлением Верховного Совета Донецкой Народной Республики № 1-1 от 14 мая 2014 г.: по состоянию на 29 января 2020 г. // Официальный сайт Народного Совета Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/konstitutsiya/>. – Дата обращения: 29.10.2022. – Загл. с экрана.
11. Об основах службы в государственном аппарате № 2581-ХІІ от 23.11.1993: Кодексы, законы и законодательные документы Республики Беларусь // Официальный сайт Народного Совета Донецкой Народной Республики. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://belzakon.net/Законодательство/Закон_РБ/199/1940 – Дата обращения: 20.10.2022. – Загл. с экрана.
12. Костровец, Л.Б. Совершенствование структур управления городских администраций как основа обеспечения качества управления на примере Донецкой Народной Республики / Л.Б. Костровец, Р.В. Ободец, А.В. Кретова // Экономика и управление: научно-практический журнал. – 2022. – № 4 (166). – С. 98-105. – DOI 10.34773/EU.2022.4.17.
13. О признании Донецкой Народной Республики: Указ Президента Российской Федерации от 21.02.2022 № 71 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202220002>. – Дата обращения 10.11.2022. – Загл. с экрана.